

ALLA SCOPERTA DI SCRATCH: IL CODING PER L'APPRENDIMENTO VISUO- SPAZIALE.

AUTRICE

Clara Bianca

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione

clara.bianca@edu.unito.it

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima superiore dell'Istituto tecnico J.C. Maxwell di Nichelino (TO) e del Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Torino.

HAI MAI SENTITO PARLARE DI CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE?

Forse non esplicitamente, ma in realtà ogni giorno noi compiamo azioni attraverso questi due procedimenti. Il coding è un termine molto utilizzato nell'ambito di programmazione informatica ed è il linguaggio degli oggetti che permette alle macchine di comunicare con l'uomo. Per oggetti si intendono strumenti tecnologici come PC, tablet, telefono, stampante...ecc.cc. ai quali diamo una serie di comandi che la macchina esegue e di conseguenza noi possiamo utilizzare le sue funzioni.

Tuttavia, il coding, è un metodo che può allenare il nostro cervello alla programmazione e al ragionamento logico attraverso il pensiero computazionale o *computational thinking*, ovvero un modo di pensare che ci aiuta a formulare "soluzioni costruttive" a problemi che dobbiamo risolvere. Concretamente, è lo strumento che ci consente di passare da un'idea al procedimento per realizzarla, per esempio: se vuoi fornire delle indicazioni stradali o risolvere un problema di matematica, devi pensare e programmare la tua azione in ordine, passo dopo passo. Questa attività di pianificazione ci aiuta ad allenare la nostra mente e a sviluppare il nostro pensiero computazionale.

La storia del Coding all'interno della didattica inizia nel 1994 con Seymour Papert, matematico e pedagogista che si interessò alla relazione tra computer e apprendimento. Il suo intento non era quello di formare dei potenziali programmatori o hacker dei computer, ma di offrire agli studenti uno strumento potente per creare progetti significativi orientati alla costruzione di animazioni, testi illustrati, *oggetti ipermediali* cioè una raccolta di informazioni diverse che racchiudono grafica, audio, video e testo.

Nel 1967 ideò LOGO, una prima forma di linguaggio di programmazione dedicato alla didattica per comprendere la geometria attraverso l'uso dei computer. Nel caso del Logo, tuttavia, al fine di rendere il sistema informativo più vicino ai suoi *user* (utenti o giocatori) venne introdotto anche un elemento nuovo: la tartaruga. L'utente del Logo, infatti, non cerca di programmare un computer ma un piccolo animale artificiale (la tartaruga appunto) che è in grado di captare una serie di semplici istruzioni (ad esempio: gira a destra di X o vai avanti di Y). Questo animaletto non ha un vero corpo, non si può toccare, non si può accarezzare e il suo modo di muoversi è piuttosto bizzarro visto che può spostarsi istantaneamente da un punto all'altro anche molto distante, può compiere un angolo di 90 gradi esatti o spostarsi in avanti di 123 millimetri.

Nasceva, quindi, come uno strumento alternativo da applicare nello studio di materie come la matematica e la geometria. Con questo metodo si metteva al centro l'azione dello studente in quanto doveva pilotare la piccola tartaruga dentro uno spazio virtuale o fisico, migliorando diverse capacità come quelle visuo-spaziali.

SAI COSA VUOL DIRE APPRENDIMENTO VISUO-SPAZIALE?

L'apprendimento visuo spaziale si sviluppa durante la nostra infanzia e implica diverse capacità. Significa riuscire a: costruire un pensiero astratto; sapersi muovere nello spazio che ci circonda senza far cadere gli oggetti o afferrarli o schivarli; saper prendere le distanze e misurarle; riuscire a risolvere problemi usando forme e figure; saper osservare un'immagine, fotografie e disegni; saper copiare e riprodurre una forma o un testo su un foglio; cercare degli oggetti nello spazio... Insomma, inconsciamente si compiono azioni di questo genere ogni giorno. Per questo motivo, risulta fondamentale migliorare l'apprendimento visuo-spaziale e se si dovessero sviluppare delle carenze potremmo avere difficoltà in diversi ambiti della nostra vita, che comprendono sia il quotidiano sia azioni più complesse. Come ad esempio: riuscire ad organizzare le nostre azioni, oppure memorizzare le informazioni che ci arrivano dall'esterno o prestare attenzione quando una persona ci parla o durante la visione di un film oppure la spiegazione di un gioco.

Migliorando queste capacità avremo la possibilità di capire come muoverci meglio nello spazio o come relazionarci con gli altri. Tuttavia, stimolare e facendo esercizi che sviluppano nella nostra mente verso questo tipo di apprendimento, ci darà delle abilità maggiori che ci permettono di interagire con il mondo che ci circonda in una modalità spazialmente corretta ed a fornirci delle ottime basi per affrontare argomenti matematico scientifici a scuola.

Nel corso della storia della programmazione informatica applicata alla didattica, sono nate altre invenzioni come Logo con tecniche più avanzate e grafiche migliori. Nel dipartimento di Media Laboratory del MIT, un laboratorio di ricerca presso il Massachusetts Institute of Technology. Mitchel Resnick nel 2006, ha creato un linguaggio di programmazione alternativo: **Scratch**, un vero e proprio linguaggio informatico pensato per essere comprensibile e utilizzabile anche dai bambini. L'idea dei creatori di Scratch è che la programmazione favorisca importanti benefici quali: riflettere su strategie di problem solving (risoluzione immediata di problemi logici a bassa o media complessità); possibilità di suddividere i problemi in sotto problemi più semplici; imparare per errori e per scoperta collaborando con i propri compagni.

La grafica di Scratch è basata su una serie di blocchi di programmazione colorati che i bambini possono connettere per creare dei programmi più o meno complessi, come ad esempio dal semplice far muovere un personaggio alla creazione di storie o videogame. In questo sono aiutati da connettori che suggeriscono come collegare i blocchi. I bambini possono sin da subito mettere insieme questi blocchi per vedere cosa succede, proseguendo con un apprendimento per scoperta. Anche in questo caso esiste un personaggio virtuale, *lo Sprite*, che compie le azioni ed esegue i comandi dell' user, come la tartaruga di Logo pensata da Papert.

Lo Sprite è scelto dall' user ed esegue comportamenti e compiti diversi: può indossare costumi, parlare con i personaggi o mettersi in relazione con altri Sprite.

Con questo programma puoi creare storie dentro un ambiente virtuale, come ad esempio fumetti o storie interattive, quindi avere la possibilità di comunicare con il personaggio fargli domande o rispondere per lui ad altri sprite.

La particolarità di Scratch risiede nella sua funzionalità. Prende ispirazione dal modello dei mattoncini Lego e seguendo la stessa logica "ad incastri di mattoncini" per far muovere lo Sprite si dovrà congiungere correttamente una serie di blocchi che rappresentano le azioni da compiere all'interno di un ambiente virtuale scelto dalla persona.

Potrebbe sembrare complicato, ma in realtà è un gioco molto intuitivo. Cliccando su ogni blocco di programmazione si ha sin da subito la possibilità di vedere che cosa accadrà. Si lavora attraverso la scoperta, un elemento che rende interessante i processi di insegnamento-apprendimento.

PERTANTO, AVREBBE SENSO UTILIZZARE LA PROGRAMMAZIONE INFORMATICA, COME QUELLA DI SCRATCH, NELLE SCUOLE?

Senza alcun dubbio, sì! A seguito della sua invenzione, sono stati svolti diversi esperimenti all'interno di alcune classi di scuola primaria e secondaria, in cui sono stati utilizzati programmi come Logo e Scratch per verificare l'approccio degli studenti con questa metodologia informatica.

La letteratura scientifica ci racconta come questi esperimenti di inserimento hanno riportato sia esiti positivi che negativi, mentre altri ancora sono in stato di svolgimento, ma che offrono un'importante punto di partenza per eventuali futuri progetti.

Ad esempio, nel caso dell'esperienza svolta nelle scuole primarie di Bologna (in particolare in una terza elementare), si è ritenuto necessario che prima di iniziare l'attività di programmazione, di dedicare una parte di formazione all'introduzione del pensiero computazionale e la metodologia di Coding. Si è fatto uso di attività "unplugged" quindi svolte senza l'utilizzo di una macchina, ma con materiali di uso comune, per poi l'anno

successivo svolgere attività di tipo “plugged” ovvero quelle che fanno uso di programmi digitali visuali a blocchi come Scratch. Se si svolge una rapida lettura degli esperimenti svolti all’interno delle diverse classi, si può notare come grazie alle attività di programmazione, si sono sostituite le solite attività frontali tra alunni e insegnanti, favorendo un metodo più laboratoriale e collaborativo tra pari. Ed è proprio qui che risiede l’altro aspetto fondamentale dell’impiego di programmi informatici tra studenti. Infatti, le strategie di lavoro più utilizzate tra le classi sono state quelle cooperative, che risultano più inclusive e che mirano al coinvolgimento di tutti gli alunni, attraverso lavori di gruppi eterogenei e autogestiti.

In conclusione, potremmo dire che: l’attività di Coding con l’utilizzo di programmi informatici specializzati come ad esempio *Scratch*, può favorire l’apprendimento e la riscoperta di alcune discipline scolastiche come la geometria oltre che a sviluppare un apprendimento di tipo visuo-spaziale.

La caratteristica di Scratch è che si avvale di un sistema in cui vede al centro dell’apprendimento lo studente, che dovrà far spostare lo Sprite dentro l’ambiente virtuale dove è possibile immaginarsi ed identificarsi.

Inoltre, se prima dell’immedesimazione nell’ambiente virtuale viene eseguito un percorso di attività unplugged, ovvero senza computer o altri strumenti informatici, si permette ai ragazzi di capire alcuni concetti logici che stanno alla base del processo di Coding e del programma di Scratch. La sua efficacia è stata rilevata anche dagli insegnanti, che hanno accompagnato gli studenti nelle attività proposte, ragionando passo dopo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione, stimolando la loro creatività proponendo una didattica alternativa da quella tradizionale della geometria.

Ma tuttavia, è ancora necessario svolgere ulteriore ricerca nell’ambito, in quanto sono presenti progetti che riportano esiti negativi o ancora incompleti o incompiuti. Di conseguenza emergono due concetti importanti: “fare ricerca” e “fare sperimentazione”, per dare la possibilità di implementare queste metodologie didattiche all’interno delle scuole. Inoltre, si potrebbe aggiungere l’utilità di inserire attività scolastiche più laboratoriali aggiunte alle lezioni frontali, per dare modo agli studenti di sperimentarsi, fare gruppo con tra pari ed incentivare il loro spirito creativo di ricerca.

GLOSSARIO:

- **Coding**: si riferisce alla programmazione informatica e dunque all'invenzione ed allo sviluppo di software che hanno lo scopo di risolvere problemi di vario tipo e di migliorare la qualità della nostra vita.
- **Pensiero computazionale**: è un insieme di ragionamenti logici svolti dalla persona per risolvere un determinato problema. La mente umana, esattamente come un computer, mette in atto continui ragionamenti per risolvere problemi quotidiani e non.
- **Apprendimento visuo-spaziale**: sono delle abilità che vengono acquisite durante il corso della nostra crescita. Si chiamano visuo-spaziali perché sono quell'insieme di competenze usate dai nostri organi di senso, dal nostro pensiero e ci consentono di stabilire e percepire il nostro senso dell'orientamento in relazione alla distanza con gli oggetti situati nel nostro spazio.
- **Attività unplugged**: sono azioni svolte dal singolo individuo, in cui non è previsto l'uso di strumenti digitali o informatici come: pc, tablet, radio, televisione... ecc.cc. Solitamente viene utilizzato per spiegare i concetti principali dell'informatica e della logica della programmazione. Possono essere svolte a tutte le età, dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
- **Attività plugged**: azioni svolte da un singolo individuo con l'utilizzo di strumenti informatici come: pc, tablet, radio, televisione...ecc.cc.
- **Pedagogista**: è una professione che si occupa di studiare l'educazione e la formazione dell'uomo dalla nascita fino all'età adulta.
- **Modalità spazialmente corrette**: significa riuscire a muoversi in uno spazio sia fisico che virtuale in maniera corretta. Per esempio: in un spazio fisico si evitano oggetti, distingui il lontano dal vicino, il sopra ed il sotto su un foglio di carta. Le stesse capacità si possono applicare nel modo virtuale.

BIBLIOGRAFIA

Michael Lodi, Renzo Davoli, Rebecca Montanari, Simone Martini. Informatica senza e con computer nella Scuola Primaria. Enrico Nardelli. Coding e oltre: l'Informatica nella scuola, 2020. fahal-0237921.

Sabatini M., *“L'apprendimento di conoscenze geometriche e abilità visuo-spaziali attraverso il coding.”*, Form@re, open Journal per la formazione in rete, 30 aprile 2016.

Trincherò R., *“Problem solving e pensiero computazionale. Costruire sinergie tra concettualizzazione e codifica a partire dalla scuola primaria”*, Form@re - Open Journal per la formazione in rete ISSN 1825-7321, vol. 19, n. 1, pp. 78-90 DOI: <http://dx.doi.org/10.13128/formare-25037> © 2019 Author(s). Open Access article distributed under CC BY-NC-ND 4.

Balestra A. *“Nuove tecnologie e pensiero computazionale fra passato e presente: un'esperienza didattica nella scuola del primo ciclo”* *“Annali online della Didattica e della Formazione Docente”* Vol. 9, n. 14/2017, pp. 318-331 – ISSN 2038-1034.

Freina, L., & Bottino, R. (2019). Giochi a supporto dello sviluppo delle abilità visuospatiali. *Italian Journal of Educational Technology*, 27(2), 91-104. doi: 10.17471/2499-4324/1058

Roselli, A. Andronico, F. Berni, P. Di Bitonto, V. Rossano (Eds.): *Robotica educativa e potenziamento delle abilità visuo-spaziali*. DIDAMATICA 2012, ISBN: 978-88-905406-7-7